

"La Visita Pastoral en Perspectiva Teológica: Principios de Acompañamiento y Consejería Cristiana"

Rev. Sergio Leal Ramírez

10/28/2024

Índice

Resumen.....	3
1.Fundamento teológico de la visita pastoral.....	4
2. Preparación antes de la visita pastoral.....	4
3. Estructura de la visita pastoral.....	5
4. Seguimiento posterior a la visita.....	7
5. El papel de la comunidad en la visita pastoral.....	7
6. Desafíos comunes en la visita pastoral.....	9
7. Ética pastoral en la visita.....	10
8. La visita pastoral en el contexto contemporáneo.....	10
9. Implementación de un programa estructurado de visitas pastorales.....	12
Conclusión.....	15
Bibliografía.....	16
Recursos.....	17
Service of Baptism.....	18
Sacred Blessing and Dedication.....	20
Naming/Dedication/Blessing.....	22
What To Consider When Called For Baby/Fetal Death.....	25
Los 9 Eneatipos del Eneagrama.....	26
Los 9 Eneatipos del Eneagrama.....	26
Bibliografía.....	¡Error! Marcador no definido.

**"La Visita Pastoral en Perspectiva Teológica:
Principios de Acompañamiento y Consejería Cristiana"**

Rev. & Chaplain: Sergio Leal Ramírez. Instituto Superior Estudios Bíblicos, La Habana, Cuba.

Correo electrónico: sergioleal36@gmail.com

Orcid: <https://0000-0002-7701-2910>

Resumen

La visita pastoral es un aspecto esencial del ministerio cristiano que se remonta a los primeros siglos de la iglesia. Se trata de un acercamiento integral al cuidado espiritual de las personas, que implica acompañar, consolar, aconsejar y, sobre todo, ser una presencia encarnada del amor de Cristo. En este artículo, propongo una metodología para realizar visitas pastorales basada en principios teológicos, exegéticos, escatológicos y hermenéuticos que han sido probados a lo largo de los siglos. Esta metodología pretende no solo ofrecer una estructura práctica, sino también proporcionar un marco espiritual y teológico que oriente al pastor o líder en cada encuentro.

Introducción

La visita pastoral tiene una importancia única en la vida de la iglesia. A través de este acto, el pastor o líder espiritual extiende el cuidado de la comunidad cristiana hacia las personas que lo necesitan. Bonhoeffer (2015) escribió que "la comunidad cristiana se fortalece cuando los cristianos se visitan unos a otros en sus necesidades" (p. 85). Sin embargo, para que estas visitas sean efectivas y espiritualmente significativas, deben ser guiadas por una metodología adecuada que incluya principios teológicos, pastorales y hermenéuticos claros.

Este artículo presentará un enfoque metodológico que ayudará a los pastores y líderes espirituales a estructurar sus visitas pastorales de manera que reflejen la naturaleza redentora de Cristo, la esperanza escatológica del reino de Dios y la relevancia de la Escritura en cada encuentro pastoral.

1. Fundamento teológico de la visita pastoral

Para desarrollar una metodología pastoral adecuada, es importante comenzar con un fundamento teológico sólido. La visita pastoral no es solo un acto de acompañamiento, sino un ministerio de presencia que refleja el modelo de Cristo. Jesús mismo modeló el ministerio de la visita cuando visitó a los enfermos, pecadores y marginados de la sociedad. En Mateo 25:36, Jesús enseña que visitar al enfermo o encarcelado es un acto de servicio directo a Él: "Estuve enfermo, y me visitasteis".

El pastor, como representante de Cristo, entra en el espacio de sufrimiento, ansiedad o incertidumbre de las personas. Esta acción no es solo para ofrecer consuelo temporal, sino para mostrar la presencia continua de Dios en medio de la crisis. Calvino (2024) subraya que los pastores deben "mostrar al pueblo el rostro de Cristo a través del consuelo y la corrección en su vida diaria" (Institutos, III.19.12). De este modo, la visita pastoral se convierte en una extensión del cuidado redentor de Dios.

Además, la dimensión escatológica del cuidado pastoral no debe ser subestimada. Cada visita pastoral apunta a la restauración final de todas las cosas en Cristo. Como Wright (2008) señala, "el cuidado pastoral siempre mira hacia el futuro escatológico, hacia la consumación de la nueva creación donde toda lágrima será secada" (p. 321). Así, el pastor no solo acompaña en el presente dolor, sino que ofrece esperanza basada en la certeza del reino venidero.

2. Preparación antes de la visita pastoral

La preparación espiritual y práctica antes de una visita pastoral es crucial. En términos prácticos, el pastor debe reunir información relevante sobre la situación de la persona que visitará. Esto

incluye conocer su estado físico, emocional y espiritual, así como cualquier problema reciente que esté enfrentando. Sin embargo, lo más importante es la preparación espiritual del propio pastor.

Antes de realizar la visita, el pastor debe pasar tiempo en oración y reflexión, pidiendo a Dios sabiduría y discernimiento para hablar y actuar con gracia. Oden (1983) subraya la importancia de la oración previa, argumentando que "el pastor debe ser un oyente de Dios antes de ser un oyente de las personas, para que la visita esté inmersa en el Espíritu Santo" (p. 198).

Un enfoque exegético también es útil en esta etapa. El pastor debe meditar en las Escrituras y buscar pasajes que puedan ser pertinentes para la persona que va a visitar. El Salmo 23, Juan 14 y Romanos 8 son ejemplos clásicos de textos que ofrecen consuelo y esperanza. Estos pasajes no solo proporcionan palabras de aliento, sino que también ofrecen una teología sólida sobre la providencia y el cuidado de Dios en tiempos difíciles.

3. Estructura de la visita pastoral

Durante la visita pastoral, es importante que el pastor mantenga una estructura flexible pero clara. Aunque cada visita es única y depende de las circunstancias individuales, existen algunos componentes que deben estar presentes para garantizar que la visita cumpla su propósito pastoral.

a. Escuchar activamente

Uno de los aspectos más importantes de la visita pastoral es la escucha activa. Nouwen (1979) sostiene que "el escuchar es una de las formas más profundas de amor pastoral, porque permite al otro ser verdaderamente conocido" (p. 95). El pastor no debe apresurarse a ofrecer respuestas o soluciones, sino más bien escuchar con compasión, permitiendo que la persona comparta sus preocupaciones, miedos o alegrías.

b. Presencia encarnada

El ministerio de la visita pastoral no consiste solo en palabras, sino en presencia. A menudo, las personas no recuerdan lo que el pastor dijo, pero sí recuerdan que estuvo presente en su momento de necesidad. Lartey (2003) escribe que "la presencia del pastor es en sí misma una señal de la presencia de Cristo" (p. 74). La teología de la encarnación nos recuerda que Dios está con nosotros en nuestra humanidad, y el pastor representa esta verdad en cada visita.

c. Reflexión bíblica

La visita pastoral debe incluir una reflexión bíblica relevante. Después de haber escuchado a la persona, el pastor puede compartir un pasaje de la Escritura que hable a su situación específica. Aquí es donde la exégesis y la hermenéutica entran en juego. El pastor debe interpretar correctamente el pasaje dentro de su contexto y aplicarlo de manera que traiga consuelo, corrección o esperanza según sea necesario.

Köstenberger (2015) enfatiza que "el uso pastoral de la Escritura no debe ser manipulador ni superficial, sino que debe emanar de una profunda comprensión teológica del texto" (p. 217). Por lo tanto, el pastor debe evitar el uso de versículos fuera de contexto y, en su lugar, buscar una aplicación que esté en línea con el mensaje global de la Biblia.

d. Oración

La oración es un componente esencial de la visita pastoral. Después de haber escuchado y compartido la Palabra de Dios, el pastor debe orar con y por la persona. Esta oración debe ser específica, intercediendo por las necesidades particulares de la persona, y debe reflejar la confianza en el poder de Dios para actuar en la vida de esa persona.

La oración también tiene una dimensión escatológica, ya que siempre mira hacia el futuro con esperanza. Como Ladd (1974) afirma, "la oración pastoral es una afirmación del reino de Dios que

ya ha venido y que aún está por venir" (p. 565). La oración durante la visita pastoral, por lo tanto, no solo busca consuelo temporal, sino la restauración final en Cristo.

4. Seguimiento posterior a la visita

La visita pastoral no debe verse como un evento aislado, sino como parte de un proceso continuo de cuidado espiritual. Después de la visita, el pastor debe hacer un seguimiento con la persona para asegurarse de que se sienta apoyada y acompañada en su camino. Esto puede incluir llamadas telefónicas, correos electrónicos o una visita de seguimiento si es necesario.

Además, el pastor debe reflexionar sobre la visita en oración y considerar si hay otros recursos o personas en la iglesia que puedan ayudar a la persona de manera más específica, como un consejero o un grupo de apoyo. Peterson (1993) subraya la importancia del seguimiento pastoral, afirmando que "el cuidado pastoral no termina cuando el pastor se va; de hecho, muchas veces es cuando el trabajo real comienza" (p. 143).

5. El papel de la comunidad en la visita pastoral

La visita pastoral no es una tarea exclusiva del pastor; también involucra a toda la comunidad de fe. En la tradición del Nuevo Testamento, la iglesia primitiva se caracterizaba por una interdependencia mutua en la que los cristianos se visitaban y cuidaban unos a otros (Hechos 2:44-47). El cuidado pastoral, por lo tanto, no debe ser relegado únicamente a los líderes de la iglesia, sino que debe fomentarse dentro de la comunidad para que cada creyente participe en el cuidado mutuo.

Bonhoeffer (2015) en su obra *Life Together* enfatiza la importancia de la comunidad cristiana, afirmando que "la comunidad cristiana no es un ideal que debemos realizar, sino una realidad

creada por Dios en Cristo en la que debemos participar" (p. 26). Esta participación implica estar presentes en la vida de los demás, especialmente en momentos de sufrimiento o necesidad.

El pastor, al realizar visitas pastorales, también está modelando para la comunidad la importancia de estar presentes unos para otros. Esta tarea, aunque central al ministerio pastoral, también debe ser vista como un ejemplo de lo que toda la iglesia está llamada a hacer: llevar las cargas los unos de los otros (Gálatas 6:2).

a. Involucrando a la comunidad en el cuidado pastoral

Una metodología eficaz de visitas pastorales incluye la participación activa de la comunidad en el proceso de cuidado. Esto puede tomar varias formas.

- En primer lugar, el pastor puede identificar miembros de la congregación que puedan acompañarlo en ciertas visitas. Esto no solo capacita a otros para que participen en el cuidado pastoral, sino que también asegura que el pastor no esté sobrecargado.
- En segundo lugar, el pastor puede animar a la iglesia a desarrollar equipos de cuidado, como grupos de oración o ministerios de visitas que ofrezcan apoyo a los enfermos, ancianos o aquellos que están atravesando crisis personales. Peterson (1993) escribe que “la carga del cuidado pastoral puede ser compartida cuando toda la iglesia entiende que es una comunidad de cuidado mutuo” (p. 98).

b. Cuidado pastoral en contextos culturales diversos

La metodología para las visitas pastorales también debe ser adaptable a contextos culturales diversos. Cada cultura tiene sus propias formas de lidiar con el sufrimiento, el duelo y las relaciones comunitarias. El pastor debe ser consciente de estas diferencias y estar preparado para ajustar su enfoque pastoral en consecuencia.

Lartey (2003) en su obra *In Living Color* sostiene que el cuidado pastoral intercultural requiere una sensibilidad cultural y una disposición a aprender de las personas a las que se está sirviendo (p. 54). Esto implica no solo conocer las costumbres y creencias de una comunidad particular, sino también ser consciente de cómo las estructuras de poder y las dinámicas sociales influyen en las relaciones dentro de esa comunidad.

En un mundo cada vez más globalizado, los pastores y líderes deben estar preparados para interactuar con personas de diversas culturas, y las visitas pastorales ofrecen una oportunidad única para demostrar el amor de Cristo de una manera culturalmente relevante.

6. Desafíos comunes en la visita pastoral

Aunque la visita pastoral es un componente vital del ministerio cristiano, no está exenta de desafíos. Uno de los desafíos más comunes es la falta de tiempo. Muchos pastores se ven abrumados por una multitud de responsabilidades ministeriales, y encontrar tiempo para realizar visitas pastorales puede ser difícil. Sin embargo, es crucial que el pastor priorice este aspecto del ministerio, ya que es una de las formas más tangibles de mostrar el amor de Cristo a su congregación.

Otro desafío es la resistencia de algunas personas a recibir visitas pastorales. Algunos pueden sentirse incómodos o vulnerables al recibir al pastor en su hogar o en su lugar de sufrimiento. En estos casos, es importante que el pastor aborde la situación con humildad y respeto, reconociendo los límites y las necesidades de la persona. Como señala Oden (1983), “la resistencia al cuidado pastoral no debe ser vista como un rechazo personal, sino como una oportunidad para profundizar en la comprensión y la empatía” (p. 211).

Finalmente, el pastor debe estar preparado para enfrentar sus propias limitaciones. No todas las situaciones tienen una solución fácil, y a veces el pastor puede sentir que no tiene las respuestas o

los recursos necesarios para ayudar plenamente a una persona. En esos momentos, es esencial que el pastor confíe en la gracia de Dios y recuerde que él es solo un instrumento en las manos de Dios. Calvino (2024) escribe que "el pastor no es el salvador de las almas, sino el mensajero de aquel que ya ha salvado a su pueblo" (Institutos, IV.3.6).

7. Ética pastoral en la visita

La ética pastoral es un componente crucial de cualquier metodología para las visitas pastorales. El pastor debe mantener altos estándares de confidencialidad, respeto y humildad en cada visita. Esto incluye asegurar que las conversaciones personales se mantengan privadas y que el pastor nunca abuse de su posición de poder o influencia para manipular a las personas.

Nouwen (1979) argumenta que "el pastor debe entrar en cada encuentro con una actitud de servicio humilde, recordando que su papel no es resolver todos los problemas, sino acompañar a las personas en su camino hacia Dios" (p. 101). Esto implica que el pastor siempre debe actuar con integridad, reconociendo sus propios límites y buscando el bien de la persona a la que está sirviendo.

Además, el pastor debe ser consciente de los peligros del agotamiento o el "burnout" pastoral. El cuidado pastoral, aunque gratificante, puede ser emocionalmente exigente, y es importante que los pastores se cuiden a sí mismos para poder cuidar bien de los demás. Esto puede incluir buscar apoyo en otros pastores, establecer límites claros en cuanto al tiempo y el trabajo, y asegurarse de tener un tiempo regular de descanso y renovación espiritual.

8. La visita pastoral en el contexto contemporáneo

El ministerio pastoral ha evolucionado significativamente a lo largo de los siglos, y la visita pastoral no es una excepción. En el mundo contemporáneo, las visitas pastorales deben adaptarse a nuevas realidades, tanto tecnológicas como sociales. La globalización, la diversificación cultural y la digitalización del mundo han afectado la manera en que los pastores interactúan con sus congregaciones. Al desarrollar una metodología moderna para las visitas pastorales, es fundamental que los pastores consideren cómo estos cambios afectan la dinámica de sus encuentros.

a. El uso de la tecnología en las visitas pastorales

Una de las formas más evidentes en que las visitas pastorales han cambiado es con la introducción de la tecnología. Aunque las visitas físicas siguen siendo esenciales, las visitas virtuales a través de plataformas de videollamadas, mensajes de texto o correos electrónicos se han vuelto cada vez más comunes, especialmente en contextos donde las visitas en persona no son posibles. Wright (2008) comenta que, aunque la tecnología no puede reemplazar la presencia física, sí ofrece una oportunidad para mantener el cuidado pastoral en situaciones difíciles, como durante la pandemia de COVID-19 (p. 276).

Los pastores deben aprender a manejar estas herramientas de manera efectiva, asegurando que las conversaciones virtuales mantengan un sentido de calidez y cercanía, a pesar de la distancia física. La tecnología no debe ser vista como un reemplazo de las visitas tradicionales, sino como un complemento que permite a los pastores extender su alcance y cuidar de aquellos que de otra manera no podrían ser visitados.

b. El contexto social y cultural contemporáneo

La cultura contemporánea también ha afectado la manera en que las personas perciben y aceptan las visitas pastorales. En muchas sociedades occidentales, la desconfianza hacia las instituciones

religiosas ha crecido, y algunos pueden sentirse incómodos o escépticos ante una visita pastoral.

En estos contextos, es esencial que el pastor adopte un enfoque de humildad y servicio, escuchando más de lo que habla y respetando los límites establecidos por la persona a la que visita.

En comunidades donde la religión sigue siendo una parte central de la vida, las visitas pastorales continúan siendo bienvenidas y valoradas. Sin embargo, incluso en estos contextos, el pastor debe ser consciente de las expectativas culturales y adaptarse a las normas locales. Lartey (2003) señala que "el cuidado pastoral intercultural implica la capacidad de navegar entre diferentes sistemas de creencias y prácticas, reconociendo la validez de las experiencias de los demás" (p. 82).

c. Los desafíos éticos en el contexto digital

El uso de la tecnología también introduce nuevos desafíos éticos en el ámbito pastoral. Las conversaciones virtuales pueden ser grabadas, reenviadas o malinterpretadas más fácilmente que las interacciones cara a cara, lo que requiere que los pastores sean aún más cuidadosos con su lenguaje y con la confidencialidad. Oden (1983) advierte que "el cuidado pastoral, ya sea en persona o en línea, debe siempre operar bajo los más altos estándares de ética y privacidad" (p. 214).

Además, los pastores deben ser conscientes de los límites del cuidado pastoral virtual. Aunque una llamada o un mensaje de texto puede ofrecer consuelo temporal, no siempre puede sustituir el impacto de una presencia física en momentos de crisis. Los pastores deben discernir cuándo es apropiado utilizar la tecnología y cuándo es necesario hacer un esfuerzo adicional para estar presentes de manera física, si las circunstancias lo permiten.

9. Implementación de un programa estructurado de visitas pastorales

Una metodología efectiva para las visitas pastorales no solo se basa en el encuentro individual, sino en la creación de un programa estructurado que asegure que todos los miembros de la

congregación reciban el cuidado adecuado. Esto implica planificar, delegar responsabilidades y evaluar el impacto de las visitas pastorales de manera regular.

a. Planificación y organización

El primer paso para implementar un programa de visitas pastorales es planificar y organizar un calendario que permita al pastor y a otros líderes hacer un seguimiento continuo de las visitas realizadas. Peterson (1993) sugiere que “una iglesia que cuida activamente a su congregación no puede dejar el cuidado pastoral al azar; debe ser intencional y sistemático” (p. 89).

El pastor puede comenzar identificando a aquellos que están en mayor necesidad de visitas, como los ancianos, los enfermos o aquellos que están pasando por crisis familiares o espirituales. Un enfoque práctico sería dividir la congregación en grupos manejables, delegando ciertas visitas a otros miembros de liderazgo, como diáconos o ancianos, mientras que el pastor se enfoca en aquellos que requieren una atención más profunda o especializada.

b. Delegación y formación de equipos de cuidado

Para que el programa de visitas pastorales sea sostenible, es esencial que el pastor no trate de llevar todo el peso del ministerio sobre sus hombros. En lugar de eso, puede capacitar a otros miembros de la congregación para que se involucren en el cuidado pastoral. Esto no solo alivia la carga del pastor, sino que también empodera a los laicos para que participen activamente en el ministerio de la iglesia.

Bonhoeffer (2015) sugiere que “el cuidado pastoral en la iglesia debe ser una responsabilidad compartida; todos los creyentes están llamados a ser portadores del amor de Cristo a los demás” (p. 34). Esto puede implicar la formación de equipos de visita que se encarguen de visitar regularmente a los miembros de la iglesia, orar por ellos y ofrecerles apoyo práctico.

c. Evaluación y retroalimentación

Un aspecto a menudo pasado por alto en la metodología de las visitas pastorales es la evaluación. Para asegurar que las visitas están cumpliendo su propósito, es importante que el pastor y su equipo evalúen regularmente el impacto de las visitas. Esto puede hacerse mediante encuestas a los miembros de la congregación, reuniones de equipo para compartir experiencias y ofrecer retroalimentación, y un análisis de las áreas que necesitan mejorar.

Wright (2008) sugiere que “el ministerio pastoral es un proceso en evolución, y los pastores deben estar dispuestos a adaptarse y mejorar su enfoque a medida que surgen nuevas necesidades en la comunidad” (p. 145). A través de la evaluación regular, el pastor puede asegurarse de que el ministerio de visitas esté respondiendo a las necesidades reales de la congregación y no simplemente cumpliendo con un ritual o una tradición.

Conclusión

La visita pastoral es una parte integral del ministerio cristiano que trasciende las barreras del tiempo y la cultura. En un mundo que cambia rápidamente, los pastores están llamados a adaptar sus enfoques a las nuevas realidades, sin perder de vista los principios fundamentales del cuidado pastoral: la compasión, la escucha, la oración y la presencia encarnada de Cristo en las vidas de aquellos que sufren.

Una metodología bien desarrollada para las visitas pastorales debe ser flexible, teológicamente sólida y éticamente responsable. Al seguir los principios expuestos en este artículo, los pastores pueden ser instrumentos eficaces de la gracia de Dios, ofreciendo consuelo, orientación y esperanza a sus congregaciones.

Más allá de las palabras de consuelo, la visita pastoral es un recordatorio tangible de que la iglesia no es solo una institución, sino una comunidad de creyentes que se preocupan mutuamente. Como tal, las visitas pastorales no solo deben ser vistas como un deber ministerial, sino como una oportunidad para encarnar el amor de Dios en el mundo.

Bibliografía

- Bonhoeffer, D. (2015). *Life together* (V. J. Barnett, Ed.; D. W. Bloesch, Trans.; Works-Reader's Edition, pp. 1–122). Fortress Press.
- Calvino, J. (2024). *Institucion de la Religion Cristiana* (Spanish Edition): (A. Pimentel, Ed.). Amazon.com; Faith Alive Christian Resources. <https://www.amazon.com/-/es/Juan-Calvino/dp/1558833641>. 978-1558833647.
- Köstenberger, A. J., & Baker Publishing Group. (2015). *John* (2nd Print edition, pp. 1–720). Baker Academic.
- Ladd, G. E. (1993). *A theology of the New Testament* (Subsequent edición, pp. 1–784). Wm. B. Eerdmans Publishing Co.
- Lartey, E. Y. (2003). *In living colour : an intercultural approach to pastoral care and counselling* (2nd edición, pp. 1–192). Cassell. (Original work published 1997)
- Naranjo, C. (1995). *El Eneagrama de la Sociedad. Males del mundo, males del alma*. J. C. Sáez Editor.
- Naranjo, C. (2008). *Carácter y neurosis. Una Visión Integradora*. J. C. Sáez Editor.
- Nouwen, H. J. M. (1979). *The Wounded Healer*. (First Edition, pp. 1–100). New York Doubleday (An Image Book).
- Oden, T. C. (1983). *Pastoral theology : essentials of ministry* (First Edition, pp. 1–384). Harperone.
- Palmer, H. (2011). *The Enneagram*. Harper Collins.
- Peterson, E. H. (1996). *The contemplative pastor : returning to the art of spiritual direction* (Reprint edición, pp. 1–180). William B. Eerdmans.

Wright, N. T. (2008). *Surprised by hope : rethinking heaven, the resurrection, and the mission of the Church* (pp. 1–352). Harperone.

Recursos

Service of Baptism

Baptism in an emergency

Presentation:

Hear the words of our Lord Jesus Christ.
All authority in heaven and on earth has been given to me.
Go, therefore and make disciples of all nations,
baptizing them in the name of the Father, and of the Son,
and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything
that I have commanded you.
And remember, I am with you always, to the end of the age.

Matthew 28:18-20

Obedying the word of our Lord Jesus, and confident of his promises,
we baptize those whom God has called.

In baptism God claims us, and seals us to show that we belong to God.
God frees us from sin and death, uniting us with Jesus Christ
in his death and resurrection. By water and the Holy Spirit,
we are made members of the church, the body of Christ,
and joined to Christ's ministry of love, peace and justice.

The Baptism

The minister shall pour or sprinkle water visibly on the candidate's head while saying:

(name), I baptize you
in the name of the Father,
and of the Son,
and of the Holy Spirit. Amen.

Some traditions use *Creator, Redeemer, Sustainer*, or some variation, for the baptismal formula.

Mark the sign of the cross on the forehead. Oil prepared for this purpose may be used. As the sign of the cross is being made, the minister says:

(name), child of God,

"La Visita Pastoral en Perspectiva Teológica: Principios de Acompañamiento y Consejería Cristiana"

19

you have been sealed by the Holy spirit and marked with the cross of Christ forever.

Let us pray for (name):

Gracious God, be with (name) in this struggle between life and death.

Comfort his/her body with your compassionate touch,

enfold him/her in your tender arms,

strengthen him/her for the moments to come.

Grant him/her your peace. Amen.

The chaplain may also pray for the parent(s).

Sacred Blessing and Dedication

(death and dying)

Opening

We gather together in the name of the Creator, who loves us and who called _____ into being. We gather to commend _____ into the eternal care of the Creator and to ask for healing and comfort for _____ (*family*) in this time of loss.

Reading

Is

aiiah 43 & 44

Now thus says the Lord, who created you, who formed you in the womb and will help you.

Do not fear, for I have redeemed you; I have called you by name and you are mine. When you pass through the waters, I will be with you:

And through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire you shall not be burned, and the flame shall not consume you.

For I am the Lord your God. You are precious in my sight and honored, and I love you.

You who are called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made.

Sharing by those gathered...

Dedication

Depart, O beloved _____, in peace. In the name of God the Creator who formed you; who claimed you as beloved through the covenant with God's people; may you rest in peace and dwell forever in Peace and Grace.

Prayer

In the rising of the sun and in its going down,
we will remember her/him.

In the blowing of the wind and in the chill of winter,
we will remember her/him.

In the opening of buds and in the rebirth of spring,
we will remember her/him.

In the blueness of the sky and in the warmth of summer,
we will remember her/him.

In the rustling of leaves and in the beauty of autumn,
we will remember her/him.

In the beginning of the year and when it ends,
we will remember her/him.

"La Visita Pastoral en Perspectiva Teológica: Principios de Acompañamiento y Consejería Cristiana"

21

As long as we live, she/he, too, shall live,
for he/she is now a part of us as we remember her/him.

Amen.

Final Blessing for family/friends

May the days ahead, in time, hold peace, hope, and healing for _____ .

Naming/Dedication/Blessing (CHRISTIAN SERVICE)

This suggested service is provided with the Christian in mind. The Chaplain will be sensitive to the faith tradition of the parents of the infant, and adapt these suggestions accordingly.

Opening Statement

We gather in the name of the God who loves us. Amen.

Scriptural Options:

Psalm 139:1-18

Isaiah 65: 17-18

Isaiah 43, 44 (See other side)

Matthew 18: 1-5

Romans 8:38, 39

Prayer

On this day, we come with sadness to seek the comfort of God. We mourn the loss of a child, known to the mother who carried her/him, to the father who generated her/him, and to us in hope and dreams.

Naming

The name "Jesus" was given to God's Child to be a sign of salvation and the means by which we may know and remember God's loving kindness and mercy. We name this child today so that we and God will remember her/his coming among us.

(To the parents: "What will you name this child?")

We name her/him _____.

(The parents may also mention the significance of the chosen name.)

O Child whom we have barely known, we call you _____. Receive this name as a sign of your uniqueness to us and before God. By this name you will be remembered.

Dedication

_____, child of God, go forth in the name of God in whose image you were created; in the name of the Holy Spirit, the comforter, who was poured out upon you in love. May you rest in peace and dwell forever in the kingdom of God. Amen.

Prayer for Parents

God of all consolation, show your unending love and mercy towards these parents in this time of grief over the child they have yearned for who will no longer be with them. In their sorrow and pain, may they experience your healing presence and love. We know that your love never fails and that you can turn the shadow death into daybreak. Help us all to receive your Word with

believing hearts so that confident in your promises we may have hope and be lifted out of darkness into the light and peace of your presence. Amen.

Lord's Prayer

Blessing

The Lord bless you and keep you. The Lord be kind and gracious to you. The Lord look upon you with favor and give you peace.

Amen.

O Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up; you discern my thoughts from far away. Your search out my path and my lying down and are acquainted with all my ways. Even before a word is on my tongue, O Lord, you know it completely. You hem me in, behind and before and lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me; it is so high that I cannot attain it.

Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there; if I make my bed in Sheol, you are there. If I take the wings of the morning and settle at the farthest limits of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me fast. If I say "Surely the darkness shall cover me, and the light around me become night," even the darkness is not dark to you; for night is as bright as the day, for darkness is as light to you. For it was you who formed my inward parts; you knit me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made.

Wonderful are your works; that I know very well. My frame was not hidden from you, when I was being made in secret, intricately woven in the depths of the earth. Your eyes beheld my unformed substance. In your book were written all the days that were formed for me, when none of them as yet existed. How weighty to me are your thoughts, O God! How vast is the sum of them! I try to count them – they are more than the sand; I come to the end – I am still with you.

(Psalm 139: 1-18)

The Lord spoke through the prophet Isaiah saying, "For behold, I create new heavens and a new earth; and the former things shall not be remembered or come into mind. But be glad and rejoice forever in that which I create; for behold I create Jerusalem a rejoicing, and her people a joy . . . No more shall there be in it an infant that lives but a short time.

(Isaiah 65: 17-18, 20a)

Now thus says the Lord, who created you, who formed you in the womb and will help you.

Do not fear, for I have redeemed you; I have called you by name and you are mine. When you pass through the waters, I will be with you:

And through the rivers, they shall not overwhelm you; when you walk through fire you shall not be burned, and the flame shall not consume you.

For I am the Lord your God. You are precious in my sight and honored, and I love you. You who are called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made.

(Isaiah 43 & 44)

Just then the disciples came up to Jesus with the question, "Who is of greatest importance in the kingdom of God?" He called a little child over and stood him in their midst and said: "I assure

you, unless you change and become like little children, you will not enter the kingdom of God. Whoever makes himself lowly, becoming like this child, is of greatest importance in the heavenly reign.

Whoever welcomes one such child for my sake, welcomes me.

(Matthew 18: 1-5)

May we also remember and feel with the apostle Paul, “For I am persuaded, that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature, shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.”

(Romans 8:38, 39)

What To Consider When Called For Baby/Fetal Death

1. Basic Situation?

2. Emotional

- Cultural needs.
- Is there a birth plan identifying what the mother wants (emotionally/process)?
- See and/or hold baby?

State what the chaplain has to offer

- emotional/spiritual support
- naming/dedication service
- Are there other family/friends to include?

Considerations for offering spiritual care

- Mother's (parent's) sense of struggle/tragedy
- Hold the questions (rather than offer answers)
- Grief is a process. Individuals grieve very differently.
- Often helpful now and in days ahead to ask for and offer support.
- Babies are not supposed to die. Feel free to make decisions slowly. Feel free to call a few people and ask them to tell others.
- Provide written support materials and state that these can be reviewed once home.

3. Practical

- Ask the patient's nurse if there are specifics that may be helpful.
- Has baby been delivered?
- Who is present?

Los 9 Eneatipos del Eneagrama

El Eneagrama es un modelo psicológico y espiritual que categoriza la personalidad humana en nueve tipos distintos, llamados "eneatipos". Cada eneatipo describe patrones de pensamiento, emociones, y comportamientos que reflejan diferentes aspectos de la naturaleza humana. Este sistema se utiliza tanto en contextos psicológicos como espirituales, ayudando a las personas a entenderse mejor, descubrir patrones inconscientes, y fomentar el crecimiento personal. El Eneagrama tiene raíces en distintas tradiciones espirituales y filosóficas, aunque su forma actual fue popularizada en el siglo XX por autores como Oscar Ichazo y Claudio Naranjo.

Los 9 Eneatipos del Eneagrama

- 1. Eneatipo 1: El Perfeccionista**
Motivado por un deseo de justicia y perfección, los Uno suelen ser críticos consigo mismos y buscan mejorar el mundo.
- 2. Eneatipo 2: El Ayudador**
Los Dos están orientados hacia el servicio y buscan ser necesarios. Suelen ser generosos y necesitan ser valorados por los demás.
- 3. Eneatipo 3: El Triunfador**
Los Tres son motivados por el éxito y la imagen. Son ambiciosos, adaptables, y buscan la aprobación de los demás.
- 4. Eneatipo 4: El Individualista**
Los Cuatro son introspectivos y buscan autenticidad. A menudo sienten que son únicos o diferentes y buscan significado en sus emociones.
- 5. Eneatipo 5: El Investigador**
Los Cinco valoran el conocimiento y la independencia. Son observadores, reservados, y suelen evitar el compromiso emocional.
- 6. Eneatipo 6: El Leal**
Los Seis buscan seguridad y tienden a la duda y la cautela. Son responsables y suelen preocuparse por su entorno.
- 7. Eneatipo 7: El Entusiasta**
Los Siete buscan experiencias y aventuras. Son optimistas, extrovertidos, y prefieren evitar el dolor o el sufrimiento.
- 8. Eneatipo 8: El Desafiador**
Los Ocho valoran la fortaleza y la autonomía. Son protectores, directos, y buscan evitar la vulnerabilidad.
- 9. Eneatipo 9: El Pacificador**
Los Nueve desean armonía y evitan el conflicto. Son adaptables, pacíficos, y buscan la conexión con los demás.

Este modelo ofrece una manera de profundizar en el autoconocimiento y el desarrollo personal a través de los nueve eneatipos, cada uno con sus fortalezas y desafíos únicos.